

**ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПЛАСТИЦИРОВАННОГО ГИПСА ПОЛУЧЕНОГО НА ОСНОВЕ
ФЕНОЛФОРМАЛЬГИДА**

Беков Улузбек Сафарович

*ассистент кафедры технологии строительных материалов и
конструкций*

*Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан,
г.Бухара*

Қодиров Жахонгир Хайдарович

*Студент группы 806 - 21 ПВ Бухарского инженерно-
технологического института,*

Аннотация: В данной статье освещены возможности получения пластифицированного гипса композициями на основе фенолформальдегидотриэтоксисилана. Также были изучены физико-механические свойства образцов, полученных гипсовой смесью, содержащей различные концентрации полимерных композиций, такие как прочность на изгиб и сжатие, в том числе определено увеличение прочности на изгиб до 20-56%, на сжатие до 20-47%.

Ключевые слова: гипс, тетраэтоксисилан, фенолформальдегид, прочность на изгиб, прочность на сжатие, водопроницаемость.

Стремительный рост строительной отрасли, увеличивающий потребность в современных строительных материалах, требует создания легких строительных материалов с высокой прочностью, позволяющих снизить вес здания. В связи с этим практическое значение имеет использование изделий, изготовленных на основе гипса. В частности, к числу важнейших свойств относятся низкая средняя плотность материалов на

основе гипса, достаточные прочностные, тепло- и звукоизоляционные свойства, а также экологическая чистота и безвредность для организма человека [1,2]. К основным недостаткам изделий на основе строительного гипса относятся водостойкость, чрезмерная пластическая деформация гипсовых изделий или панелей при воздействии влаги и ударов. Для предотвращения этих дефектов установлено, что включение пластификаторов в состав гипсовой смеси дает положительный результат [3,4].

С учетом изложенного был создан новый тип полимерных гидрофобных композиций на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС), фенолформальдегида (ФФ) [5]. На основе синтезированных полимеров создана композиционная композиция для получения пластифицированного гипса. Тестовые опыты проводились с использованием полимеров, полученных от 3% до 10% массы гипса[6].

Для получения гидроструйного гипса были проведены контрольные опыты, взяв 3% составов из расчета таблицы 1 по отношению к массе гипса.

Таблица 1

Структура композиции

№	Состав (в % от общей массы)		
	ФФ+ТЭОС	ПВА	ЖС
1.	1	85	14
2.	3	75	22
3.	5	65	30

На основе созданного состава были изготовлены опытные образцы гипса размером 40x40x160 мм в соответствии с требованиями ГОСТ 23789-79. Для определения механической прочности приготовленных образцов: на изгиб

использовали МИИ -100, на сжатие – малый гидравлический пресс, усилием 250 кгс/см².

Таблица 2

Значения испытаний образцов гипса в МИИ-100

№	Плотность гипса, кгс/см ²	Прочность композитного образца ФФ+ТЭОС 3%, кгс/см ²	Прочность композитного образца ФФ+ТЭОС 5%, кгс/см ²	Прочность композитного образца ФФ+ТЭОС 10%, кгс/см ²
1. Изгиб	60 (Г-6)	94 (Г-10)	83 (Г-7)	72 (Г-7)
2. Изгиб насыщенного водой образца	32 (Г-3)	54 (Г-5)	36 (Г-4)	29 (Г-3)

Таблица 3

Показатели испытаний образцов гипса на малом гидравлическом прессе усилием 250 кгс/см²

№	Плотность гипса, кгс/см ²	Прочность композитного образца ФФ+ТЭОС 3%, кгс/см ²	Прочность композитного образца ФФ+ТЭОС 5%, кгс/см ²	Прочность композитного образца ФФ+ТЭОС 10%, кгс/см ²
1. Сжатие	106 (Г-10)	156 (Г-16)	139 (Г-13)	128 (Г-11)
2. Сжатие насыщенного водой образца	15 (Г-2)	80 (Г-7)	63 (Г-6)	42 (Г-4)

*Рис. 1. График изгиба и сжатия образца гипса на основе ФФ +ТЭОС
(значение показателей по горизонтальной прямой):*

*1- изгиб; 2- изгиб насыщенного водой образца; 3- сжатие; 4- сжатие
насыщенного водой образца*

По результатам табл. 2 и 3 видно, что прочность на изгиб гипсовых образцов, обработанных полимерными композитами на основе ФФ + ТЭОС, относительно выше у полученных образцов с 3 % полимерными композитами. Кроме того, можно наблюдать, что увеличение количества фенолформальдегида в полимерной композиции пропорционально снижает прочность образцов на изгиб.

Так, было замечено, что физико-механические свойства гипса существенно изменяются при приготовлении гипсовой смеси с композициями на основе ФФ + ТЭОС. В частности, в результатах испытаний отразилось, что прочность на изгиб гипсовой 3% композиции на основе ФФ + ТЭОС увеличилась на 56%, прочность на сжатие увеличилась на 47%, а водопроницаемость уменьшилась на 41%. При этом снижение пластической деформации под действием влаги достигалось за счет снижения водопроницаемости воды.

Литература

1. Рахимов Ф.Ф., Sharipov A.A. Chemical additives for the production of plasticized gypsum Nexus: Journal of Innovative Studies of Engineering Science (JISES) Volume: 01 Issue: 04. 2022 p. 7-11
2. Рахимов Ф.Ф. Технология получение поливинилетинилтриэтоксисила на основе тетраэтоксисилана // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 10(91). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12347>
3. Рахимов Ф.Ф., Ахмедов В.Н., Аминов Ф.Ф, Способ получения гидрофобных композиций Universum: химия и биология журнал 4(70) Москва 2020 63-65 С.
4. Rakhimov F. F., Akhmedov V. N. Physico-chemical analysis of poly vinyl ethynyl trietoxy silane // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 1782-1787.
5. Rakhimov F.F., Ibodova S.I., Khaydarov A.A. Technology for Obtaining Organosilicon Polymers // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 209-212.
6. ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовый ТУ.
7. Rakhimov F.F., Sharipov A.A. Technology for producing hydrophob concrete based on silicon organic polymers EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) December 2021 Volume: 6 Issue: 12 136-140 p.
8. Rakhimov F.F., Ibodova S.I., Kholikova G.K. Synthesis of organosilicon polymer based on hydrolyzed polyacrylonitrile // International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 1-4.
9. Рахимов Ф.Ф., Беков У.С. Квантово-химические расчёты зарядов кремниорганических соединений – как основа устойчивости промежуточного и переходного состояний // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2022. 5(95). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13614>

10. Беков У.С. Квантово-химические расчёты зарядов олигоэтиленetriэтоксисилана – как основа устойчивости промежуточного и переходного состояний // *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* 2020. 11(77). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/10846>

11. Беков У.С., Рахимов Ф.Ф. Спектральный анализ кремнийорганических соединений на основе фенола // *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* 2021. 5(83). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11681>

12. Рахимов Ф.Ф Шарипов А.А. Пластифицированного гипса на основе химических добавок “Scientific aspects and trends in the field of scientific research” International scientific-online conference Part 2 WARSAW 2022 p. 9-12

